

BISERICĂ, RELIGIOZITATE POPULARĂ ȘI OAMENI AI LOCULUI. O PERSPECTIVĂ DIN SERBIA DE RĂSĂRIT¹

Annemarie SORESCU-MARINKOVIĆ*

Church, Vernacular Religion and Local People. A View from Eastern Serbia (Abstract)

Starting from the observation that researchers have often uncritically opposed vernacular religiosity to official, teologic religion, either minimizing the importance of popular religious behaviour of the Vlachs of Eastern Serbia or totally dismissing the role played the church in the life of this community, the author advocates for a change of perspective. This change of perspective is meant to bring about a different reading of the situation in the region, in which the local people become the focus of research, not church, religion or customs as abstract concepts. The first part of the article briefly discusses the role of the church in Eastern Serbia during the last two centuries, the co-existence of vernacular and official religion, as well as the recent reintroduction of the religious service in Vlach Romanian in several churches. The second part of the article presents archival documents and testimonies of people who have met Mother Mândălina, the patron of the Malajnica Monastery, the first Vlach monastery in Eastern Serbia. The transcribed testimonies are crucial in understanding the rural world of this region in the first half of the 20th century, where, contrary to the common belief, Vlachs and Serbs together frequented with a certain regularity the church. The testimonies are even more valuable for a future tracing of the beginning of the cult of Mother Mândălina, who belongs to both communities and environments, Vlach and Serbian, vernacular and teologic.

Keywords: Eastern Serbia, religion, church, Vlachs, Romanian language.

Cuvinte-cheie: Serbia de Răsărit, religie, biserică, vlahi, limba română.

Românii (vlahii) din Serbia răsăriteană în oglinzi paralele

Interesul pentru românii timoceni, românii din Serbia răsăriteană, populația românofonă din Serbia de Est, vlahii din Timoc sau, pur și simplu, timoceni, denumiri sub care este cunoscută în România comunitatea istorică de limbă română din partea estică a Serbiei, de la sud de Dunăre, nu este de dată recentă. Cărturarii români și străini care au cutreierat aceste meleaguri acum mai bine de un secol le-au semnalat prezența și au făcut o serie de observații cu privire la limba, folclorul și tradițiile lor. Încă de la primele menționări despre timoceni ale raportorilor din România, aceștia au atras atenția că aici nu există școală în limba maternă, în biserică nu se slujește în românește, nu circulă cărți

¹ Acest articol reprezintă rezultatul activității în cadrul Institutului de Studii Balcanice al Academiei Sârbe de Științe și Arte, finanțat de Ministerul Educației, Științei și Dezvoltării Tehnologice din Republica Serbia, în baza Contractului de realizare și finanțare a activităților științifice de cercetare desfășurate în cadrul organizațiilor științifice și de cercetare în 2021, nr. 451-03-9 / 2021-14 / 200170, din 5 februarie 2021.

* Institutul de Studii Balcanice, Academia Sârbă de Științe și Arte, Belgrad, Serbia

românești și administrația este opacă la limba română.² Majoritatea cercetătorilor care au investigat comunitatea de-a lungul timpului au căzut de acord asupra ideii că „adevăratul brâu de rezistență” care menține vie identitatea timocenilor îl reprezintă sistemul de credințe și obiceiuri tradiționale. În lipsa bisericii și a școlii în limba română, care să coaguleze și să susțină reelaborarea identității acestei comunități, „marile ceremonii comunitare, obiceiurile vieții familiale – mai cu seamă cultul extrem de sofisticat al morților, ca formă a unui atașament absolut față de înaintași – și sistemul spectaculos al transmiterii orale a repertoriului tradițional sunt adevărate instituții tradiționale care reglează viața comunitară”.³

Tonul patetic al raporturilor români din epocă, care deplâng imposibilitatea utilizării limbii române în școală și biserică și se întreabă „Ce-1 ține cu ființa lui pe poporul acesta?”⁴ este contrapunctat de stereotipurile etnice vehiculate de cercetătorii sârbi, care îi acuză pe românii din Timoc de lipsa religiozității, înțelegând însă în sens strict oficial, canonic: „Pietatea (religiozitatea) la ei este un lucru aproape necunoscut. La biserică nu se duc decât atunci când, după concepțiile lor superstițioase, cred că trebuie să se ducă”.⁵

Supraestimarea acestor elemente, și de o parte, și de cealaltă, a făcut ca, o perioadă îndelungată, puținele, dar totuși importanțele cercetări românești în zonă să se refere la aceasta ca la un adevărat „paradis etnografic”, ca la un „muzeu în aer liber” care se gestionează de unul singur,⁶ pe când cercetările sârbești au evidențiat în special prezența superstițiilor și refuzul locuitorilor de a frecventa biserica, izvorât, potrivit autorilor, din lipsa sentimentului religios și, în cele din urmă, a moralității populației de aici.⁷

Simplificând lucrurile, putem spune că învățații români au opus, de multe ori necritic, religiozitatea populară religiei oficiale, teologice, pe când mulți dintre cercetătorii sârbi au minimalizat importanța comportamentelor religioase populare, categorizându-le drept paganism sau magie. Și unii și ceilalți au ignorat însă faptul că religiozitatea popular-folclorică este atotcuprinzătoare și trece dincolo de categoriile duale. Poziționarea acestor primi cercetători ai comunității românilor timoceni are, din perspectivă contemporană, puternice asemănări cu modelul dualist intens criticat de Primiano, model care prezintă religia populară sau neoficială drept total opusă celei

² Emanoil Bucuța, *Românii dintre Vidin și Timoc*, în *Românii din Timoc. Culegere de izvoare îngrijită de C. Constante și A. Golopenția*, ediție de Nicoleta Mușat, vol. I. Timișoara, Marineasa, 2008 [1923], p. 345–433; George Giuglea și George Vâlsan, *De la Românii din Serbia. Culegere de literatură populară. Cu Hartă, Fotografii, Note, Glosar*, București, Tipografia Curții Regale, F. Göbl Fii, 1913; George Vâlsan, *Românii din Serbia*, „Anuarul de geografie în antropogeografie”, II, 1911/1912.

³ Otilia Hedeșan, *Dilemele unei comunități uitate: vlahii din Timoc*, în ***, *Dilema Europei centrale: Conviețuire sau coexistență. Lucrările Simpozionului Internațional de Antropologie Culturală din 13–14 mai 2004 de la Arad*, Arad, Complexul Muzeal Arad, 2005, redactor-șef: Peter Hügel, redactor responsabil: Elena Rodica Colta, 2005, p. 380.

⁴ Emanoil Bucuța, *art. cit.*, p. 402.

⁵ Tihomir Georgević, *Printre românii noștri*, traducere din limba sârbă [f.t.], în *Românii din Timoc. Culegere de izvoare îngrijită de C. Constante și A. Golopenția*, ediție de Nicoleta Mușat. Vol. II. Timișoara, Marineasa, 2008 [1906], p. 68.

⁶ Otilia Hedeșan, *op. cit.*, p. 380.

⁷ Annemarie Sorescu-Marinković, *Românii din Timoc astăzi. Ființe mitologice*, Cluj-Napoca, Argonaut, 2011, p. 50–53.

instituționalizate, oficiale.⁸ Această practică, potrivit renumitului folclorist și istoric al religiilor american, în același timp „rezidualizează viața religioasă a credincioșilor și reifică autenticitatea instituțiilor religioase ca exemplu al religiozității umane”⁹

Și antropologii români și-au îndreptat în ultimii ani atenția asupra religiozității populare și a poziției sale față de cea canonică, arătând că, „la nivel popular, religia nu mai e deloc aceea oficială, nu e negreșit teologală și instituțională. La nivel popular, principiile, ideile, riturile și comportamentele religioase fac compromisuri, asocieri și negocieri mai mult sau mai puțin transgresive”¹⁰

În cele ce urmează mă voi apleca asupra rolului jucat de Biserica Ortodoxă Sârbă în Serbia răsăriteană în ultimele două secole, a existenței paralele și importanței religiozității populare a românilor din Timoc, precum și a reintroducerii recente a limbii române în bisericile din zonă, la începutul secolului al XXI-lea. În a doua parte a articolului voi prezenta, pe baza documentelor de arhivă și a mărturiilor localnicilor, debutul conturării cultului Mamei Mândalina, ocrotitoarea primei mănăstiri românești ortodoxe din Timoc, de la Malajnica (rom. Mălăinița).

Biserică și religiozitate populară în Timoc

Împreună cu populația de origine română colonizată de administrația austriacă în Serbia răsăriteană în perioada 1718–1739, dar și după încheierea dominației austriece și trecerea acestui ținut din nou sub stăpânire turcească, în zonă ajung și preoții români, majoritatea născuți în Banat și Valahia.¹¹ Cu toate acestea, multe dintre satele românești nu aveau biserici sau în biserici slujeau preoți sârbi.

Informații importante referitoare la locuitorii din acest ținut și la situația bisericilor de aici în prima jumătate a secolului al XVIII-lea aflăm din raportul exarhului Maksim Ratković, secretar al mitropolitului belgrădean Vikentije Jovanović, care a întreprins în 1733 o călătorie în partea de nord și nord-est a Serbiei pentru a cerceta și a oferi o imagine exactă a stării preoției, bisericilor și populației din această regiune. Exarhul Ratković oferă o serie de detalii privind originea preoților și a cărților de cult folosite la acea vreme. În ceea ce îi privește pe preoți, se menționează că doar câțiva sunt originari din Valahia, cum ar fi, de exemplu, erneul Pavel din Zvižd (rom. Zvijd), „de origine român din Naidaș”, despre care se spune că deținea și o carte bisericească în română.¹²

⁸ Leonard Norman Primiano, *Vernacular Religion and the Search for Method in Religious Folklore*, în „Western Folklore”, 54, 1995, p. 37–56; Leonard Norman Primiano, *Manifestations of the Religious Vernacular: Ambiguity, Power, and Creativity*, în Marion Bowman, Ülo Valk (coord.), *Vernacular Religion in Everyday Life: Expressions of Belief*, Stocksfield, Acumen Publishing, 2012, p. 382–394.

⁹ Leonard Norman Primiano, *Vernacular Religion...*, p. 39.

¹⁰ Marin Marian-Bălașa, *Conceptul de religie populară – oportunitate, aplicabilitate, adecvări*, în Avram Cristea, Jan Nicolae (coord.), *Eshatologie populară*, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2010, p. 218.

¹¹ Dragoljub S. Petrović, *Vlasi severoistočne Srbije kao etnički entitet* [Vlahii Serbiei de răsărit ca entitate etnică], în Miloš Macura, Vojislav Stanović (coord.), *Položaj manjina u Saveznoj Republici Jugoslaviji* [Poziția minorităților în Republica Federală Iugoslavia], Belgrad, Srpska Akademija nauka i umetnosti, 1996, p. 798.

¹² Gavriilo Vitković, *Izveštaj Maksima Ratkovića, eksarha beogradskog mitropolita 1733* [Raportul lui Maksim Ratkovic, exarhul mitropolitului de Belgrad 1733], în „Glasnik Srpskog učenog društva”, LVI, 1884, p. 117–326 apud Jasmina Glišić, *Românii din Serbia de Răsărit în perioada 1718 până azi. Între asimilare și identitate*, teză de doctorat susținută în 2017 la Școala Doctorală de Studii de Populație și Istoria Minorităților a Facultății

De reținut sunt observațiile exarhului privitoare la relația dintre românii timoceni și preoții de naționalitate sârbă. Astfel, în raportul despre satul Mustapic (rom. Mustapici) stă scris că locuitorii „nici nu țin post, nici nu merg la slujbă, mănâncă la fel și în timpul postului și în rest, nu respectă postul nici când preotul binecuvântează masa”.¹³ Referitor la Topolovnik (rom. Topolovnic), sat românesc ce aparținea de parohia cu sediul în satul sârbesc Zatonje, exarhul menționează că preotul sârb se plânge că de pe urma românilor nu are niciun folos, „în afară de căsătorii și de alte date importante”.¹⁴ De reținut că nu sunt înregistrate plângeri în legătură cu moralitatea sau cucernicia românilor în satele în care existau preoți români.

Prezența preoților români pe aceste meleaguri este atestată sporadic și în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Date în acest sens ne oferă recensământul din 1836 al episcopiei Timocului,¹⁵ dar și o serie de studii și rapoarte ale unor etnografi sârbi. Astfel, Jovan Djokić, în notele sale de călătorie prin satele Serbiei și Banatului, menționează că în timpul domniei cnezului Miloș au existat, în zonele rurale ale Serbiei răsăritene, preoți români care țineau slujba în limba română. Djokić atrage, de asemenea, atenția asupra scrisorii în limba română trimisă pe data de 10 ianuarie 1837 de locuitorii satului Tekija (rom. Techia) cnezului Miloș, în care îl roagă să îi ajute să renoveze biserica din localitate,¹⁶ care va fi menționată ulterior drept primul și unul dintre puținele documente redactate în română în Timocul sârbesc.¹⁷

Despre scrisoarea de la Techia scrie, câțiva ani înaintea lui Djokić, un alt cărturar sârb, Tihomir Djordjević, care și-a dedicat o parte importantă a carierei studierii românilor din Serbia răsăriteană și care învățase română în copilărie în satul Brestovac (rom. Brestovăț) de lângă orașul Bor, unde tatăl său a slujit cinci ani ca preot.¹⁸ Djordjević semnează, în 1924, un amplu studiu despre Serbia în timpul domniei cnezului Miloș, dedicându-le un spațiu întins româniilor din Timoc. De aici aflăm că și după proclamarea autonomiei bisericești în Serbia de Est existau preoți români care nu vorbeau limba sârbă și nu cunoșteau slava veche, limba de cult folosită în

de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, disponibilă pe internet: <https://rei.gov.ro/teze-doctorat> (accesat în: 20 iunie 2021), p. 151.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ Nedeljko Radosavljević, *Popis timočke episkopije iz 1836* [Recensământul Episcopiei de Timoc din 1836], în „Miscellanea”, XXVIII, 2007, p. 31–62 apud Jasmina Glišić, *op. cit.*

¹⁶ Jovan Djokić, *Kroz naselja s. i. Srbije, Banata i susednih krajeva: istorijska etnografska opažanja* [Prin așezările Serbiei de nord-est, ale Banatului și ținuturilor învecinate: observații istorico-etnografice], Belgrad, Štamparija Skerlić, 1934, p. 237.

¹⁷ Facsimilul acestei scrisori poate fi consultat în Slavoljub Gacović, *Od povlašenih Srba do vlašog jezika. O poreklu i postojbini, o seobama, o srbizaciji i asimilaciji, o maternjem jeziku i popisima Rumuna (Vlaha) istočne Srbije* [De la sârbi vlahizați la limba vlahă. Despre originea și existența, migrațiile, sârbizarea și asimilarea, despre limba maternă și recensămintele românilor (vlahilor) din Serbia răsăriteană], vol.5, cartea 1, Belgrad, Centar Fabula nostra, Negotin, Književno-izdavačko društvo Leksika, 2016, p. 494–495.

¹⁸ „Aici (n.a. la Brestovăț) – acum 30 și mai bine de ani – tatăl meu, timp de cinci ani, a slujit ca preot. Aici eu, ca copil, alături de limba sârbă vorbită în casă, am învățat pe stradă, cu copiii și limba românească pe care o vorbeam ca un adevărat românaș. Dar cum eram mic, după atâția ani am uitat-o cu desăvârșire, iar de la un timp încoace am început să mi-o împrăpățez” (Tihomir Georgevici, *op. cit.*, p. 69).

biserici.¹⁹ Învățătură sârb oferă exemplul preotului Ion Vladu, care slujea în 1835 în satul Zlot de lângă Bor, nu cunoștea limba sârbă și completa protocoalele bisericești în română și pe care episcopul Dositej l-a transferat în 1839 de la Zlot la Brza Palanka.²⁰ În Kobišnica (rom. Cobișnița), sat românesc din apropiere de Negotin, slujea Jeftimije Stojanović-Popović, despre care se știe că provenea dintr-o familie de preoți români. Se pare că preotul a ținut slujba în limba română până la sfârșitul vieții, în 1873, acest an putând fi considerat data la care a încetat cu desăvârșire serviciul religios în limba română în Timoc.²¹

Djordjević îl citează pe Élias Regnault, care în a sa *Histoire Politique et Sociale des Principautés Danubiennes* apărută la 1855 scrie despre preoții din satele românești că „trebuie să ni-i imaginăm ca pe niște țărani obișnuiți: aceiași nivel de educație, aceleași haine, aceleași griji; își lucrează pământul, își hrănesc nevasta și copiii, plătesc dări și fac clacă; dacă vreunul știe să scrie sau să citească manuscrise, se consideră un adevărat lux. Preotul trebuie doar să slujească slujba lui Dumnezeu și să citească Evangheliile așa cum sunt, fără comentarii”.²² Pe lângă toate acestea, adaugă Tihomir Djordjević, preoții români „mai erau și superstițioși: izbăveau de păcate, alungau diavolii, aruncau anateme și făceau lucruri care, pe lângă faptul că erau naive, veneau în conflict cu religia creștină”,²³ pentru acestea din urmă învățătură sârb oferind exemplul împărtășeniei cu urzici sau al dezgropării vampirilor. Este important însă de remarcat că Djordjević își încheie, totuși, tirada cu constatarea că „nici preoții sârbi nu au fost mai răsăriți în secolul al XIX-lea”.²⁴

Geograful maghiar Szabó József, în notele sale de călătorie prin Serbia, publicate în urma vizitelor din 1872 și 1873, observă că limba de predare în toate școlile primare frecventate de românii din Timoc este sârba, elevilor fiindu-le interzis să vorbească limba română, și că aproape toți preoții sunt sârbi, deși printre aceștia ar fi câțiva care ar cunoaște limba enoriașilor. Referitor la limba folosită în biserică, Szabó menționează: „Serviciul divin se face în limba veche slavă, iar predica în sârbește și în cele mai multe comune valahe nici nu se ține predică, fiindcă enoriașii nu o înțeleg”.²⁵ Și Gustav Weigand, care a străbătut Serbia spre sfârșitul secolului al XIX-lea pentru cercetările sale dialectologice, scrie despre eșecul politicii asimilaționiste a statului sârb prin intermediul bisericii: „E drept că guvernul sârb face mari eforturi pentru a sârbiza pe români, rezultatele dobândite însă sunt deocamdată mici. Se încearcă prin biserică, școli și administrație. Se angajează numai preoți sârbi sau care se folosesc la serviciul divin numai de limba sârbească, țărani însă nu se duc la biserică, așa încât și propaganda bisericească devine iluzorie”.²⁶

¹⁹ Tihomir Djordjević, *Iz Srbije Kneza Miloša. Stanovništvo – naselja* [Din Serbia cneazului Miloș. Populație – așezări], Belgrad, Izdavačka knjižara Gece Kona, 1924, p. 109.

²⁰ *Ibidem*.

²¹ *Ibidem*, p. 110.

²² *Ibidem*, p. 111.

²³ *Ibidem*.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ József Szabó, *Note de călătorie din Serbia, din punct de vedere geografic și etnografic*, traducere din limba maghiară de Coriolan Matei, în *Românii din Timoc*. Culegere de izvoare îngrijită de C. Constante și A. Golopenția, ediție de Nicoleta Mușat. Vol. I. Timișoara, Marineasa, 2008 [1875], p. 50.

²⁶ Gustav Weigand, *Dialectele românești ale Valahiei Mici, ale Serbiei și ale Bulgariei*, traducere din limba germană de Ștefan Baciu, în *Românii din Timoc*. Culegere de izvoare îngrijită de C. Constante și A. Golopenția, ediție de Nicoleta Mușat. Vol. I. Timișoara, Marineasa, 2008 [1900], p. 84.

Recent, etnologul timocean Paun Es Durlić făcea observația că, în ciuda faptului că românii timoceni sunt creștini, biserica a influențat doar superficial reprezentările lor despre lumea de dincolo, „fiindcă Biserica nu vorbește limba lor și nici ei nu au înțeles limba ei slavă”.²⁷ Preoții sunt rar chemați să „citească” pomana, fiindcă serviciul este scump și pomana în sine este oricum o sarcină costisitoare pentru familie, iar românii din regiune, până nu demult, au reprezentat pătura mai nevoiașă a populației.²⁸ Chiar în cazul în care este chemat, „mai mult din motive de prestigiu decât religioase, preotul își termină treaba, pentru ca mai apoi „babele” să continue nestingherite să facă ce știu de când lumea; modificările ritualului apar doar atunci când ele permit acest lucru”.²⁹

Cu toate că observația este corectă într-o anumită măsură și cu toate că nu putem nega faptul că bariera lingvistică i-a îndepărtat pe români într-o primă fază de biserică, în decursul a mai mult de un secol au avut loc, totuși, o serie de schimbări majore. Impunerea preoților sârbi, aduși din alte părți, și introducerea slujbei în slavona bisericească nu a facilitat nicidecum comunicarea directă cu enoriașii și apropierea acestora de biserică, ba din contră. Cu toate acestea însă, deja la sfârșitul secolului trecut numărul românilor timoceni care nu cunoșteau limba sârbă, în care decurgea comunicarea cu preoții și în care erau ținute predicile, era relativ scăzut.

Credințele, ritualurile și obiceiurile străvechi au fost păstrate, în contextul unei lumi aproape exclusiv rurale, însă acest lucru nu trebuie considerat neapărat un rezultat direct al lipsei bisericii din viața comunitară. La urma urmei, și în zonele rurale ale României, unde există biserică și localnicii o frecventează regulat, se păstrează neatinse elemente reziduale, „păgâne”, fiindcă, așa cum explică Bogdan Neagota, religiozitatea populară din această regiune „nu a suferit acea presiune hermeneutică creștin-canonice, specifică altor zone din Europa, și nici o polemică sistematică și coerentă a Bisericii cu fenomenele religioase precreștine”.³⁰ Toleranța bisericii răsăritene în raport cu aceste fenomene reziduale a permis, atât în Serbia, cât și în România, amalgamarea și aglutinarea formelor religioase populare, ceea ce a dus la ștergerea granițelor ferme între religiozitatea populară și cea teologală sau instituțională.

De asemenea, nu trebuie scăpat din vedere că, la sfârșitul anilor '80 și începutul anilor '90 ai secolului trecut, datorită schimbărilor de pe scena politică a Serbiei, a crescut brusc influența Bisericii Ortodoxe Sârbe (BOS) în viața cotidiană a Serbiei. În acest mod, BOS devine un factor indispensabil, inclus în aproape toate schimbările societății sârbești. Mersul la slujbă, botezurile în masă, sărbătorirea slavei și practicarea diferitelor ritualuri bisericești au devenit însă mai degrabă o modă, nu neapărat reflectarea unei credințe profunde. Populația română a trecut, alături de populația sârbă, prin toate

²⁷ Paun Es Durlić, *Limba sfântă a colacilor rumânești. Album în patruzeci de imagini cu dicționar*, traducere din limba sârbă de Annemarie Sorescu-Marinković, București, Editura Etnologică, 2013, p. 45.

²⁸ Natalia Golant și Maria Rijova, *Les roumanophones de l'est de la Serbie et l'église orthodoxe roumaine* [Românofonii din estul Serbiei și Biserica Ortodoxă Română], în Mădălina Vârtejanu-Joubert (coord.), *Minorités religieuses dans le Sud-Est européen* [Minorități religioase în sud-estul european], Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2020, p. 87.

²⁹ Paun Es Durlić, *op. cit.*, p. 45.

³⁰ Bogdan Neagota, *Studiu introductiv. Motive mitico-religioase mariane*, în S.F. Marian, *Legendele Maicii Domnului. Studiu folcloristic*, ediție îngrijită de Ileana Benga și Bogdan Neagota, 2003, Cluj-Napoca, Editura Ecco, p. 7.

aceste schimbări, începând să se integreze în viața religioasă,³¹ sau, mai bine spus, să integreze religia în viața de zi cu zi. Bilingvismul românilor din Timoc a jucat, la rândul său, un rol important în apropierea lor de biserică.

Atât în Serbia, cât și în România, majoritatea populației se declară de religie ortodoxă. Astăzi, biserica ortodoxă joacă un rol major în identificarea etnică atât a sârbilor, cât și a românilor din Serbia răsăriteană. Însă, în ciuda procentului ridicat de apartenență formală la ortodoxie, Serbia rămâne un stat ai cărui cetățeni, atât sârbi, cât și români, sunt caracterizați de „o religiozitate scăzută, frecventarea slabă a bisericii și un nivel insignifiant de cunoștințe teologice”,³² spre deosebire de România, de pildă, unde majoritatea locuitorilor nu doar se declară ortodocși, ci frecventează regulat lăcașele de cult și prezintă o bună cunoaștere a doctrinei religioase.³³

Un moment de cotitură în istoria contemporană a bisericii din Timoc îl reprezintă reintroducerea serviciului religios în limba română, în 2004, după aproximativ un secol și jumătate. Această inițiativă se leagă de numele părintelui Bojan Aleksandrović (rom. Boian Alexandru sau Boian al Lisăndroaichi), care în 2004 a ridicat, pe terenul propriu din Mălăinița, prima biserică românească din Serbia răsăriteană. Cu studii la Facultatea de Teologie din Belgrad și membru al comunității de români din Timoc, Bojan Aleksandrović a fost hirotonisit în 2005 de episcopul de Vârșeț al Bisericii Ortodoxe Române, PS Daniil Stoenescu, moment ce a reprezentat concomitent și actul de înființare a Protoieriatului Daciei Ripensis. Cu binecuvântarea episcopului de Vârșeț, Aleksandrović a început să țină slujba în limba română în satul natal, Mălăinița, ceea ce a catalizat însă o serie de conflicte între cele două biserici ortodoxe, sârbă și română, principala problemă fiind încălcarea jurisdicției BOR, care, potrivit oficialilor sârbi, nu avea drept de funcționare decât în Banatul sârbesc.³⁴

Fig. 1. Inscripție trilingvă (română, sârbă, engleză) la intrarea pe domeniul Mănăstirii Ortodoxe de la Mălăinița (foto: Annemarie Sorescu-Marinković, 2021).

³¹ Jasmina Glišić, *op. cit.*, p. 174.

³² Natalia Golant și Maria Rijova, *art. cit.*, p. 90.

³³ Klaus Buchenau, *Religion and Nation in Serbia, Bulgaria and Romania: Three Eastern Orthodox Models* [Religie și națiune în Serbia, Bulgaria și România: trei modele ortodoxe răsăritene], în „State, Religion and Church”, 4 (32), 2014, p. 30.

³⁴ Pe larg despre conflictul ecumenic și diplomatic dintre BOS și BOR în Igor Novaković și Nenad Djurdjević, *Srpsko-rumunski odnosi i status vlaške nacionalne manjine u Srbiji. Studija praktične politike* [Relațiile româno-sârbe și statutul minorității naționale vlahe în Serbia. Studiu de politică practică], Belgrad, ISAC

În prezent, pe teritoriul Serbiei de Răsărit există trei protopopiate ortodoxe românești: Protopopiatul Daciei Ripensis (cu sediul la Negotin), Protopopiatul Borului și al Lăpușnei (cu sediul la Bor) și Protopopiatul de Morava și Homoli (cu sediul la Svilainaj), care cuprind 26 de parohii cu opt biserici în care serviciul religios se oficiază în limba română. Aici slujesc opt preoți: doi sunt din Serbia, restul din România.³⁵ Bojan Aleksandrović este în prezent protopop de Dacia Ripensis și vicar al Timocului. Aleksandrović slujește în limba română, pe care o apropie însă enoriașilor prin fine intervenții fonetice și lexicale,³⁶ în timp ce predica este ținută în grai. De asemenea, în cazul în care la slujbă participă persoane care nu vorbesc română, o parte din slujbă este ținută în limba sârbă.³⁷

Fig. 2. Biserica cu hramul Sf. Cuvioasă Maica Parascheva și Sf. Cuvioasa Mucenița Parascheva Română și două sălașe vechi reconstruite și amplasate pe domeniul Mănăstirii de la Mălăinița (foto: pr. Bojan Aleksandrović, 2021).

În jurul primei biserici românești din Timoc, ridicate în 2004, în timp s-a încheiat un întreg complex ce formează astăzi Mănăstirea Ortodoxă de la Mălăinița (Fig. 1 și

fond – Centar za međunarodne i bezbednosne poslove, 2015, disponibil pe internet: <https://www.isac-fund.org/download/SR-RU-Odnosi.pdf> (accesat în: 15 ianuarie 2020), p. 57–63, Natalia Golant și Maria Rijova, *op. cit.*, p. 82–87.

³⁵ Vezi Natalia Golant și Maria Rijova, *op. cit.*, Jasmina Glišić, *op. cit.*

³⁶ În ceea ce privește fonetica, se observă palatalizarea specifică graiului *ungurean* vorbit în Mălăinița; din punct de vedere lexical, o serie de cuvinte care nu există în grai sau au alt sens decât în româna standard sunt înlocuite, în textele de cult, de exemplu *ispită* prin *incercare* (lexemul *ispită* nu există în grai, fiind perceput de locuitori doar prin prisma sârbescului *ispit*, care înseamnă „examen”).

³⁷ Etnoloaga de origine vlahă Milena Golubović afirmă, într-un volum recent despre identitatea etnică a vlahilor: „Unii dintre interlocutorii mei nu sunt de acord cu separarea bisericii pe baze naționale, ci insistă asupra faptului că singurul lucru important este ideea creștină” (Milena Golubović, *Etnički identitet Vlaha* [Identitatea etnică a vlahilor], Belgrad, EtnoStil, 2014, p.140).

Fig. 2). Pe lângă biserica inițială, cu hramul Sf. Cuvioasă Maica Parascheva și Sf. Cuvioasa Mucenița Parascheva Română, Mănăstirea mai cuprinde încă două biserici, chiliile care își așteaptă monahii, dar și câteva case tipice timocene, așa-numitele sălașe care au servit inițial drept adăpost rudimentar temporar, recondiționate și reamplasate pe terenul Mănăstirii (Fig. 2). Ocrotitoarea Mănăstirii de la Mălăinița este Mama Mândălina, asceta care nu a depus niciodată voturile monahale, dar și-a trăit întreaga viață în cucernicie, păscând oile chiar pe terenul pe care se întinde acum Mănăstirea. Mama Mândălina a rămas întipărită în memoria celor care au cunoscut-o prin marea ei bunătate, puterea de a ierta, cunoașterea rânduielilor bisericești și cele două cuvinte pe care le rostea în în momentele dificile: *Vidi Bog* (Vede Dumnezeu).

Nu îmi propun să abordez, în continuarea articolului, niciuna dintre chestiunile spinoase legate de conflictul ecumenic din Timoc sau de cadrul dualist în care au fost percepute religiozitatea populară și biserica de-a lungul timpului în această regiune, acestea reprezentând o chestiune de fond, care trebuie cunoscută pentru a înțelege mai bine situația actuală. Scopul meu este mult mai modest: să prezint o serie de documente și să citez mai multe voci care ajută la conturarea imaginii Mamei Mândălina, „monah simplu”, ocrotitoarea Mănăstirii de la Mălăinița.

Mama Mândălina, monah simplu de la Mălăinița

Ce ne spun documentele

Mândălina Ilić, cea care avea să fie cunoscută mai târziu ca Mama sau Maica Mândălina,³⁸ s-a născut pe 22 noiembrie 1895, în satul Ștubik (rom. Șciubic) din apropiere de Negotin, în Serbia răsăriteană. Mândălina a mai avut două surori și trei frați. Mama sa, Milka, provenea dintr-o familie de români veniți din Ardeal în secolul al XVIII-lea.³⁹ Cei trei frați din Ardeal ajunși în aceste ținuturi s-au stabilit în Mălăinița (Ion), Șciubic (Cătălin) și Laznica (rom. Laznița). Astăzi, urmașii lui Cătălin de la Șciubic sunt sârbizați (familia Katalinić), în schimb cei de la Mălăinița își păstrează identitatea română, porecla în sânul comunității fiind Marconi, de la Marcu, fiul lui Ion.

Tatăl Mândălinei, ofițerul Milenko Ilić, provenea dintr-o familie de aromâni sârbizați din Grecia, din zona Salonicului. Fiind vorba despre o familie preotească, s-a păstrat arborele genealogic, care coboară în timp până în 1680. Fratele lui Milenko a fost protopop, iar doi veri primari ai Mamei Mândălina au fost mâna dreaptă

Fig. 3. Tatăl Mândălinei, ofițerul Milenko Ilić. Fotografie aprox. 1930.

³⁸ În graiul românilor din Timoc, *mama* înseamnă „bunică”, în timp ce *muma* este „mamă”.

³⁹ Kosta Jovanovic, *Negotinska Krajina i Ključ* [Craina Negotinului și Clucii], Belgrad, Srpska kraljevska akademija, 1940, p. 229.

a regelui Aleksandar Karadjordjević; unul dintre ei, Dimitrije, a fost coleg de clasă cu Charles de Gaul în Franța.⁴⁰

În timpul Primului Război Mondial, tatăl Măndălinei a petrecut șapte ani pe frontul din Grecia, de la Salonic, fiind distins cu mai multe medalii de merit. De la acesta ni s-a păstrat o scrisoare în limba sârbă, datată 9/22 martie 1919 și redactată la Grdelica, în sudul Serbiei (Fig. 4), adresată soției sale. Din această scrisoare ne putem da seama de atmosfera din familia Ilić și de faptul că Milenko era un tată înțelept și calculat, responsabil și bun organizator. Scrisoarea acestuia împletește muștrări („Văd că micul Uroș a murit! Ceea ce m-a întristat mult... Cum nu ați reușit să-l protejați să nu se prăpădească, săracul copil?”), sfaturi practice („Vitele vedeți să le hrăniți, îndeosebi boii, pentru că nu puteți ara și cultiva pământul, iar dacă nu arați o să răbdați de foame”) și cuvinte de înțelepciune („Lucrul bun aduce spor, iar economisirea cu măsură aduce bogăție”), într-o încercare de a conduce de la depărtare, din haosul războiului, gospodăria lăsată în urmă.

Fig. 4. Scrisoarea de pe front a ofițerului Milenko Ilić, tatăl Măndălinei, datată 9/22 martie 1919.

⁴⁰ Viața Cuvioasei Maicii noastre Măndălina de la Malaiița, manuscris anonim în limba română, nepublicat 11 pagini tehnoredactate, 2020, p. 2. Manuscrisul este păstrat în arhiva Mănăstirii.

Măndălina a urmat cursurile școlii primare în limba sârbă, în satul ei natal, Șciubic, absolvind patru clase. La vârsta de 18 ani s-a căsătorit cu Miloš, mezinul lui Miloš Aleksandrović (rom. Miloș al Lisăndroaichii) din satul românesc Mălăinița, din apropiere. După numai șapte luni, soțul Măndălinei e înrolat în armată, fiind nevoit să își lase în urmă soția însărcinată. La scurt timp după aceea, în 1914, odată cu izbucnirea Primului Război Mondial, Miloș este trimis pe front, unde participă la bătălia de pe muntele Cer (rom. Țer) din vestul Serbiei. În curând izbucnește epidemia de tifos, Miloș se îmbolnăvește, iar superiorii îi anunță familia să vină să îl ia, pentru a nu muri departe de casă. Tatăl său pleacă după el, cu căruța cu boi până la Negotin și cu trenul după aceea până la Mladenovaț, lângă Belgrad, unde își întâlnește fiul și pornesc înapoi. Tânărul de 21 de ani moare însă pe drumul de întoarcere, în apropiere de satul natal, la 15 februarie 1915, lăsând-o văduvă pe Măndălina la doar 19 ani, și orfan pe fiul lor Tadia, de doar patru luni.⁴¹

Măndălina rămâne în casa socrilor, împreună cu fiul și cu cumnata ei, rămasă și ea văduvă. Deși nu s-a călugărit, Măndălina a trăit ca un sihastru în mijlocul lumii, dedicându-se vieții duhovnicești. A avut o viață plină de lipsuri materiale și a muncit din greu pentru a-și întreține familia. A frecventat regulat biserica sârbească din satul natal, Șciubic, ridicată în 1875 de credincioșii de aici, împreună cu cei din Mălăinița, care nu avea biserică. A citit toată viața cu ardoare cărți bisericești, ținând cu sfințenie toate posturile și învățându-i pe săteni despre sărbătorile religioase și rânduielile bisericești.

Marea bucurie a vieții sale ascetice a fost participarea activă la slujbele de la biserica din Șciubic, unde a cântat în strană câteva zeci de ani (Fig. 5). Cei care au ascultat-o povesteau că avea un glas frumos și subțire, iar preotul o aștepta întotdeauna dacă întârzia, știind că vine din alt sat, pe frig, zăpadă sau ploaie. De asemenea, se păstrează în memoria comunității faptul că preotul îi îngăduia să intre în altar.⁴²

A fost respectată atât de români, cât și de sârbi, fiind un adevărat îndrumător spiritual și povățuindu-i pe toți cei doritori să afle mai multe despre rânduielile bisericești. La începutul secolului trecut, cele patru clase pe care le absolvise Mama Măndălina îi confereau statutul de învățat al satului, mai ales într-o localitate românească, în care o parte a populației nu vorbea limba sârbă, iar mulți dintre cei care o vorbeau nu știau să citească. Fiind bilingvă și cu știință de carte, i-a adus atât pe sârbi, cât și pe românii din Timoc mai aproape de biserică, ținând locul mijlocitorului spiritual care cunoștea limba tuturor enoriașilor.

Fig. 5. Strana bisericii ortodoxe sârbe din Șciubic unde obișnuia să cânte Mama Măndălina (foto: pr. Bojan Aleksandrović, 2021).

⁴¹ *Ibidem*, p. 5.

⁴² *Ibidem*, p. 7.

Potrivit celor care au fost alături de ea în ultimele zile ale vieții, când nu a mai putut vorbi, și-a făcut în permanență semnul crucii, până la ultima suflare. A murit în 1962, la 67 de ani, și a fost înmormântată la Negotin, fiind mai târziu deshumată și moaștele depuse în noul mormânt din Biserica Sf. Cuvioasă Maica Parascheva și Sf. Cuvioasa Mucenița Parascheva Română a Mănăstirii de la Mălăinița. Săculețul cu cărțile sfinte pe care îl lua cu ea atunci când păzea oile și din care citea tot timpul nu s-a păstrat, fiind pus în sicriu de membrii familiei și îngropat o dată cu ea. Sălașul în care a locuit împreună cu fiul și nora sa a fost recondiționat și amplasat pe domeniul Mănăstirii. S-a păstrat o singură fotografie a Mamei Măndalina din timpul vieții, făcută în 1957 (Fig. 6), care ne-o înfățișează ca pe un om smerit și blând și care a servit drept model pentru icoana din biserică (Fig. 7) și mozaicul de pe fântâna din curtea Mănăstirii.

Fig. 6. Singura fotografie păstrată a Mamei Măndalina, 1957.

Ce s-a păstrat în memoria directă

Mama Măndalina a murit la data de 15 octombrie 1962, acum 60 de ani, prin urmare încă se mai pot întâlni persoane care își aduc aminte de ea. Părintele Bojan Aleksandrović a cules, în ultimii câțiva ani de zile, mărturiile bătrânilor din Mălăinița

care au cunoscut-o, pe care mi le-a pus cu generozitate la dispoziție. În cele ce urmează voi prezenta transcrierea a 14 scurte înregistrări video, cu 14 interlocutori, șapte femei și șapte bărbați. Cel mai în vârstă interlocutor este născut în 1926, iar cel mai tânăr în 1946; trei dintre aceștia au decedat între timp. Două dintre interlocutoare vorbesc în limba sârbă: una dintre ele este sârboaică (textul nr. 4), cealaltă, știind că este înregistrată, folosește automat limba oficială (textul nr. 3). La sfârșitul fragmentelor transcrise este menționat numele oficial al interlocutorului, iar în paranteză patronimicul românesc (numele sub care este cunoscut în cadrul comunității), anul nașterii și eventual al morții, precum și data la care a fost efectuată înregistrarea. În paranteze rotunde sunt întrebările părintelui, iar în acolade, gesturile făcute de interlocutori și alte indicații cu privire la intervențiile acestora. Cuvintele sârbești intercalate în discursul în română sunt redată cu caractere cursive, în paranteze pătrate fiind oferită traducerea lor.

Din cele 14 mărturii din continuare se conturează imaginea unei femei blânde și modeste, muncitoare și harnice. Majoritatea celor intervievați își aduc aminte de cele două vorbe pe care le rostea neîncetat: *Vidi Bog* (Vede Dumnezeu). Cucernică și smerită, nu lipsea de la nicio slujbă: „n-a trecut-o pe ea nicio zi mare să nu fie ea-n biserică”. „Muierea mică”, cocoșată, bălaie, osoasă, cu mâini mari, avea un glas plăcut și subțire și cânta întotdeauna în strană, alături de preoți. Asceta care nu a îmbrăcat însă niciodată hainele călugărești, „monahul prost”,⁴³ cum singură se caracteriza, a rămas în memoria celor care au întânit-o ca „sfânta lui Dumnezeu”. Ținând toate posturile și sărbătorile, îi îndruma pe cei fără știință de carte, fie ei români sau sârbi, întru cunoașterea și repectarea dogmelor bisericii. Ridicarea mănăstirii pe locul în care aceasta mergea cu oile la păscut, citind din cărțile sfinte, este interpretată de cei intervievați drept un semn divin.

1. *N-a trecut-o pe ea nicio zi mare să nu fie ea-n biserică*

Îo cînd am fost mică, am avút așá, pátru-șíns án, nu șcíu niș ío. M-am dus cu máma rna la bisárică la Șcúbic. *Stalno* [mereu] bába a șícít în bisárică cu pópa. Ía șa-a făcút crúse, s-a rugát, a-nzenunkát acoló, cum a fost áia, șí máma rna míie m-a spus așá: Máică, éce, ásta sá șcíi că íe, ásta íe bába Mándállina đí la Maláínița. Ásta bábá íe la noi, șícă-n sat, málánsáná, șícă. Șí ío pe-órmă, cînd *god* m-am dus la bisárică, m-am dus la bisárică și m-am uítát la bába áia *stalno* [mereu], că đe únde íe, am șcíút că íe đe la Maláínița. Șí đe-așá o șcíu. Am fost mică, *ama* [dar] o șcíu pe bába.

(Cam cît de máre-aí fost așá tu?)

Pa n-am avút mai mult đe șíns-șásá án, n-am mers la școálă.

(Ș-acúma cît án aí?)

Uuu, *sedamdeset cétiri* [șaptezeci și patru]. [...] Atunș s-a dus toátă lúmea la bisárică. Grámádá n-am dus. *Familijarno* [cu toată familia] lúmea s-a dus. La Obrejájne *obavezno* [obligatoriu] noi n-am dus în bisárică ș-am durmít în bisárică, áia s-a șcíút. Máma cu noi, cu cébili [păturile], cu páturli. Bába Mándállina a fost acoló *uvek* [tot timpul]. N-a trecut-o pe ía niș o dzí máre sá nu fiie ía-n bisárică. Ș-a fost muiére búnă. Ía cînd a-ntlíút-o vrúnu-n drum ș-a dzís: Bííe, mă, bába Mándállino, nu șcíu cum, cu soácră-sa, cu sócră-su,

⁴³ În graiul românilor din Timoc, *prost* înseamnă „simplu”.

nu știu cum... Da ia n-a mai dzis nimic, ia n-a mai știut să dzică álta, núma {iși face semnul crucii} și-a făcut crúse: *Vidi Bog* [Vede Dumnezeu]. Ia num-atíta a dzis: *Vidi Bog* [Vede Dumnezeu]. Tot așa a dzis. Că nu știu, dar cu soácră-sa, cu muóșu, s-a fost întră ieș, ș-a dzis: Da, mă, bába Mándáľino, tu iar... *Vidi Bog* {iși face semnul crucii}. N-a mai dzis álta nimic. Atít. Ș-a făcut crúse: *Vidi Bog* [Vede Dumnezeu]. [...] Ia a sícít, bre, de când am fost io, ia *uvek* [tot timpul] a fost în bisárică.

Severinka Kolicic (Severinca a lui Comădin a lui Colița), n. 1946, înregistrat în 2021

2. Blândă vorba aia, știi, ți se lipește vorba ei

A fost muíere mică. Așá, și-a mers cocoșată. Merzá cocoșată.

(*Ama* [dar] se ții mínce-așá de ia? Cum a fost, cum ásta?)

Țin mínce de ia... Ia la bisárică, când n-am dus la bisárică ia a fost și ia la bisárică și ia *uvek* [tot timpul] a sícít cu pópii în *oltar* [altar] acolo er'a, a sícít cu pópii. Și ia a fost, cum să spun, așá muíere bun-a fost da ia, se *god* a dzis, se *god* ála, ia a spus: Máică, nu ála, úíce-așá faséți. Ș-a fost muíere búnă și muíere lucrătoáre. Înainca bóilor éce-așá merzá {arată cum mergea, aplecată de spate}, tráze la plug. Și bun-a fost. A, máică, *vidi Bog*. *Vidi Bog* [Vede Dumnezeu]. Ia ie de la Șcubic fámeliie, fámeliie la Șcubic, da. [...] Búnă bab-a fost ia. Să dzică ia vro vórbă ra séva. Áia tot a fuóst vórbă ieș, ști cum. Tot așá, blíndă vórbă áia, șcii, ți să lipéșce vórbă ieș, se spúne, se vorbésce.

(Da-n bisárică țin mínce când ai fost vrodátă când cîntá ia acoló?)

Da.

(Und-a stat ia când a cîntát?)

Cu pópii-naínce. În *oltar* [altar], língă. Glas subțírél a avút, n-a avút glas gros. Glas subțírél. Alelúia... {fredonează}. Cum să spúne, șcii.

(Íntii pópa și la úrmă ia.)

Da, da. [...] Și vedz, párínce, ia a fost á lu Dumnezáu. Și vedz, cum a dzis ái bătrín, dú-će vréme, víno vréme, s-a făcut mánăstíre pe moșíia ieș đin Maláínița, vedz? [...] Éce, la cîț an, se an s-a făcut bisárică?

(*Dve hiljade četvrte* [Două mii patru].)

Dve iljade četvrte. La cîț an după s-a murít ia? Trábuie uómu cíta, șcii, să să ghindáscă, să să ála. Ia s-a rugát la Dumnezáu și, vedz, la patrudzăș și doi de an a ajúns pe moșíia unde-a fost ia să fíie mánăstíre, să fíie bisárică.

Živojin Didić (Jávoin al lui Níca al Gigii), n. 1940 (m. 2019), înregistrat în 2018

3. A fost atât de cumsecade și nu a jignit pe nimeni

Bila je jako poštena žena. Kako da ti kažem, Bojane, bila je toliko poštena i ona isto tako, nije uvredila nikoga. Ona je našla neke reči...

[A fost o femeie foarte cumsecade. Cum să-ți spun, Boiane, a fost atât de cumsecade și nu a jignit pe nimeni. A găsit cuvinte...]

Olga lui Draghe a lui Filip, n. 1943, înregistrat în 2018

4. A ținut posturile, toate posturile le-a ținut

Bába Mändălína je išla u crkvu u Štubik, u Malajnicu udata, a išla u Štubik u crkvu. Svake nedelje. Pevala tamo za oltarom, isto kao i pop, znaš. I postila postove, sve postove postila. Pre smo vrli na mašinu, ona nije htela da pije ni vodu kud piju ovi šta mrse, znaš. Tolko poštovala.

[Baba Mändălina a mers la biserică la Șciubic, a fost măritată în Malainița, dar a mers la Șciubic la biserică. În fiecare duminică. A cântat acolo la altar, ca popa, știi. Și a ținut posturile, toate posturile le-a ținut. Înainte am treierat la mașină, ea nu a vrut să bea apă de unde beau ăștia care mănâncă de dulce, știi. Atât de mult a respectat.]

Stanojka Milenković, nepoata fratelui Mamei Mändălina, n. 1930, înregistrat în 2020

5. Pân-a murit și-a făcut cruce

(Máma Mändălína, când a veńít în casă la Lisăndrón, ȳa a avút noăsprése án.)

Eee, pă ȳa cĳt án a avút, ȳo nu șcu așá. ȳa șápće luń núma a șădzút cu děda [bunicul] Míloș.

(ȳel s-a dus în *rat* [război] la úrmă?)

Nu, în vóiscă [armată]. ȳel s-a dus în vóiscă. [...] Tot Ċe o sáma ȳei a fost. Noăsprăzáše, a mers pe douădzáš, c-atúnș așá s-a dus în vóiscă. Da ȳa șápće luń a șădzút cu ȳel, și vedz, s-a desĳt Ċe a pĳecát groásă cu móșu Tadiĳa. Ca să fĳie vrúnu, vedz, să rāmĳndă, să să pomeńáscă.

(Așá a vrut Dumńedzáu.)

Și nímic, áĳa spuńá, că a vădzút áĳa, bába Stána, a șădzút cu ȳa múltă vréme.

(A lu Ċe Stanóĳe, cumńátă-sa.)

Da. P'e úrmă n-a măĳ putút cu móșu Míloș, cum să șádă, n-áre uóm, n-áre copĳi, n-áre pe níma. [...] S-a ogođĳt ȳele, spuńá, că ȳele tot amĳndóu-a lucrát.

(Șĳ cum m-áĳ dzĳs odátă, că ȳa a vorbĳt séva, că ȳa ȳe *prost monah* [monah simplu].)

ȳa tot așá dzĳsá, *stalno* [mereu]. [...] Cĳnd dzĳsá vrúnu, ȳa: *Ja sam prost monah* [Eu sunt monah simplu]. ȳo sĳnt prost monáh. Că și rumĳńeșće dzĳsá și sĳrběșće. Núma așá vorbeá: ȳo sĳnt prost monáh. Pă nu șćú Ċe se a vrut ȳa să dzĳc-așá. Pă, bíĳe, așá și ȳește, că ȳa, vĳdz tu, să greșáșće, prost ȳeșć.

(Nu, áĳa alt-a vrut ȳa să spuńă, că ȳa ȳe ca o călugăriță. Pă ȳa așá și a avút viáța ȳei.)

Pă așá, la bisărică. A fost năcáz. Prost monáh, așá a vrut ȳa să dzĳcă. Núma ȳa *uvek* ș-a făcút crúse. *Stalno* crúse. Spălă ȳa, scoáce-n prăvăĳĳe văsĳli, mása, toáce cĳnd víne póstu. Tot ȳa la rĳnd. Tot ȳa l-a spălát văsĳli, nu n-a lăsát pe noi, că noi nu spălám ca lúmea și nu luséșće {răde}. Le spălă bába cu leșĳie, fáše leșĳie, că n-a fost práșác [detergent], ca acúma, núma fĳerbe sénúșa, fĳerbe ápa și púĳe-ntr-un, a fost așá, țásút, Ċe cĳńepă. Și lágă sénúșa áĳa-n ȳel și púĳe coló, ȳi dă drúmu-n ápă și ȳásă róșĳie ápa. Și ápa áĳa pe-urm-o ȳa și să dúše coló pe măsă și o vársă Ċ-a rése... Dĳn leșĳia áĳa spălă cu Ċ-a rése, Ċe dóo ori le spălă. Și cĳnd fáše-așá pe mĳĳĳn {ȳși freacă máĳnile una de alta}, ȳa să úită... Ápa cúră ĳĳmpeĊe, ca đĳn fĳĳntĳnă {răde}. Nĳșće mĳĳĳn mári a fost la ȳa, așá osoás-a fost ȳa. Curá ápa ĳĳmpeĊe. Noi zberám pe ȳa că se atĳta ápă, troșáșće [consumă] ápa. [...] Pĳn-a murĳt, săráca... Nu pućá

să să însingă, că i-a luvát miiñili, da ia aşá, tot să-ş făcă crúse. Tot să-ş făcă. Da i-a luvát gúra şi n-a mai putút să vorb'áscă.

(Şi cât a făcút aşá?)

Pă pînă *god* n-a mai şciút. Tot să-ş făcă crúse, da nu poáce bíne, că şcíi, tráze să moará. *Ama* [dar] pîn-a murít şi-a făcút crúse.

(Cînd a murít ia cáre-a fost?)

Io şi cu bába Drága. Ierá în pat aşá, cu cápu cum a fost. Cápu cătr-amnádz.

Mitra Aleksandrović (Mitra a lui Liubomir al lui Tadia al Lisandroaichi), n. 1934 (m. 2019), înregistrat în 2019

6. *Baba Mändălina a fost o savetnică, a-nvăţat pe lume sărbătorile, posturile*

Bába Mändălina îţ spun că a fost o savetnică [sfătuitoare]. Ia a-nvăţat pe lume. Múltă lume n-a şciút atúnsa cáre ála sărbătorile, cáre nu, bába Mändălina i-a spus sărbătorli, pósturli, *sve ono što je to lepo* [tot ce e frumos]. Ş-a fost de bisárică, *naročito* [mai ales] că noi atúns n-am dus la bisárică în Şcubíc. Da n-a fost la noi aísa iéli, da a fost depárce, sícă, cutáre, da. Aşá a fost să-ţ spun de bába Mändălina, da.

(Ţiñ mínce cînd a cîntát ia în bisárică?)

Ei, da, Ţiñ mínce, cum. Cum să-ţ spun io Ţiie, n-a dat *savet* [sfat]. Nu că núma la... Núma la toátă, cam la cáre *god* a tăinuít l-a dat *savet*. De Dumnedzáu, de *sve to* [tot aia] [...] Pot să spun că a zăslujít mult. A apríns, cum să spun, lúma, dúpă ia, a-ntrebát... A-ntrebát-o múltă lume, că n-a şciút, n-a fost cărindáre, n-a fost nímíc. Ia *uvek* [mereu] a dat *savet* [sfat].

(*Praktično* [practic] acúma đin se spuñ tu, io se să-nţálég? Într-un fel a fost muíere cáre-a tras lume la bisárică, la Dumnedzáu.)

Da, la Dumnedzáu. *Naročito* [mai ales] mai mult la Dumnedzáu. Că *stvarno donekle* [chiar într-o anumită măsură] trébuie să fíie áia, tot nat să răzumáscă [să înţeleagă].

Čedomir Vujaković (Ceda al lui Vuiac), n. 1932, înregistrat în 2020

7. *Cuscra Mändălina a fost sfântul lui Dumnezeu*

Io de cúscra Mändălina pot să spun că ia a fost sfíntu lu Dumnedzáu. [...] Muíere ca ia pomíntu a rođít [a născut], *ama* [dar] mai búnă de cum a fost ia n-a putút să rođáscă.

Dobrivoie al lui Nícă al Gigii, n. 1936, înregistrat în 2020

8. *N-a înfruntat pe nimeni, nu s-a gâlcevit cu nimeni*

O şcíu că a cîntát în Búcovó, ia a fost *časna sestra* [călugăriţă]. A cîntát bába Mändălina ş-a mai fost dóo ínsă, íele tri ínsă aşá a cîntát. Ş-a cîntát în bisárică în Şcubíc. La Bobocádză. [...] Búnă muíere, búnă muíere-a fost, n-a mai înfruntát ia pe níma, nu s-a mai gílsevít ia cu níma, cáre i-a dzís síneva séva, bába Drága cînd i-a dzís séva, ia núma a

dzis: *Vidi Bog*. *Vidi Bog* [Vede Dumnezeu]. Êće-aşá a dzis. A fost o muiere care n-a postoiit [n-a existat] să fiie mai bună decât ia.

Ljubinka Ikić (Binca a lui Vasa lui Păun), n. 1939, înregistrat în 2020

9. A fost câta cam slăbuță, cam cocoșat-a fost câta

(Voï o ținét mînce pe bába Măndălina?)

Țîn mînce, cum! Țîn mînce cînd a fost o bábă mică, aşá, cam cocoșată, a cîntát cu pópa-n Șcubic în bisărică. Pă da, cîntá acolo. Ș-o țin mînce baș preá bíne. A fost cîta cam slăbuță, cam cocoșat-a fost cîta. [...] Am fost cu máma la bisărică la Șcubic. Și ia acolo-a cîntát ș-a spus că múma lu Tadiia a fost. Și ia aşá a fost pobójnă [credincioasă], că ia cînd a alătrát-o cíni, ia nu a dat cu boată să đă-n cíne, núma a dzis: *Vidi Bog*, sícă. *Vidi Bog* [Vede Dumnezeu]. Pa da. E, io o țin mînce pe ia bíne. Pă da. Că m-a spus máma c-am fost noi la bisărică-n Șcubic, n-am dus, e da de cíce ori n-am dus. N-am dus la Bobocádză-n Șcubic atúnşa și máma șcíu că m-a spus, sícă: ia ie đin Mălănița, múma lu Tadiia, și coló-a spus cum a fost.

Milisav Mitucić (Milisav al lui Vănică al lui Mituță), n. 1936, înregistrat în 2021

10. Era o babă mică, așa, bălană, și ea câta a zis așa: Vidi Bog

Ĭerá o bab-aşá, ia: *Vidi Bog* [Vede Dumnezeu]. Avú vórbă. Cînd a fost núntă-ntîi și-ntîi, la ála, la đed-tu, iel a luát-o pe-áia, pe Ița áia, ș-am fost și io-ncoló *kao* [ca] băiát. Și șcíu c-a făcút núntá și pe-úrmă a fost, cît-a umblát, și pe urm-a luát-o pe bába Mítra. Și șcíu că bába Măndălina, ia a avút áia vórbă, s-a dzis áia. Ia cîta a avút véră[credință]-n *Bog*, în Dumnedzău. A avút ia. Al ieï, aşá a fost. Ia ie șcubiśaná, mi să-mpáre. Daaa, pã o șcíu io. Ĭerá o bábă mic-aşá, bălană. [...] Și ia cîta a dzis aşá: *Vidi Bog*. Áia avút vórbă ia: *Vidi Bog*. Ver-a avút.

Vesălin al lui Mișoi, n. 1932, înregistrat în 2021

11. Cântau popii, pe urmă pleca un glas subțire

Uvek [mereu] o țin mînce únde sta cînd cîntá pópîi, întră ála, șcíi, că tot am avút đ-a baș-aşá. Și ia *uvek* [mereu] a cîntát. Nė duśám la bisărică la Șcubic, și ia, *uvek* [mereu] am vădzút-o-acoló pe bába áia, c-acúma am vădzút-o-n *slika* [poza] áia coló la t'íne. Bíne, círpa áia n-a fost aşá. *Ama uvek* [dar mereu] cîntá ia, *isto* [la fel] cîntá pópîi ca cum cînt-acúma la voï así și pe urmă... *Ama* [dar] a mai avút ia încá, nu șcíu cíce-a fost, *dar* [sau] dóuă ori trei a fost, șcíu că n-a fost síngurá.

(Pă spúne bába, m-o povestít că și bába Ióána a lu Íáncu Țigánu a mers cu ia ș-a cîntát și ia. *Ama* [dar] bába Ióána spúne nu s-a dus baș în toátă dumínica, da máma Măndălina m-a povestít mulț, că spúne, ia cînd ierá zăpádă, cînd ierá vr'áme urítă, pópa o aşceptá pîná ajúnze ia ca să-nsápă slújba.)

V'edz, c-am audzít lúme că povestășce că ȳa s-a dus *stalno* [tot timpul], v'edz. *Ama* [dar] ři noi, bre, atúnśa, noi ne duśám, bre, copii la bisáric-atúnśa. În řcubíc n-am dus. Dac-am fost copii miś aísá. ř-ai batrín merzá. ři io o řin mínce pe bábă ca cînd o väd acú. Cîntá pópíi, p'-úrma plácă un glas subřire la bábă, *řenski glas* [voce feminină]. Éce, pe áia o řin mínce pe bábă ři cînd o vädzúi *slika* [poza] ásta már'e, ř-am povestít la ásta la vále, ca cînd o vädzúi víe pe bábá Mändălína acoló.

Miomir Krstić (Micu al lui Milan al lui Trăilă), n. 1934, înregistrat în 2020

12. *Ea n-a fost muiere mare or că bař mică, ca mine-așa muiere-a fost ea*

(Pe bábá Mändălína a noastră o cunóșc?)

Fína ma.

(Fína ta? Đ-áia tu pórři númíli íei?)

Fína noastră-a fost l-ai batrín, fínă, nař ai nóstri-a fost la íei.

(O ři tu mínce pe máma Mändălína?)

O řiu. ȳa a trácút píngă sálășu nostru ři-n vále cînd íerá dumínica la bisárică la řcubíc. Cînd a fost ȳa, pa dá cîř an o fi fost ȳa, cîř an ař fi avút io, dzășe an, doisprése, řinsprése, nu řcíu. A io o řin pe ȳa mínce, în toátă dumínica s-a dus la bisárică la řcubíc. O řin mínce. O řin mínce ca acúř. Ca acúř, ca cînd ce cunósc pe cíine. ři în toátă dumínica ȳa la bisárică, în toátă dumínica, *ama* [dar] nu řcíu io acúma să-ř povestășc cum a fost ai nóstri nař lor, vóua, vedz, acoló, la căsa lor. *Ama* [dar] noi am dzís fínă íei. Ai nóstri a fost nař. Ai batrín. [...] Atíta řcíu că: Éte, fína noastră, iar să dúse la řcubíc, řoř-o, iar întoárse. În toátă dumínica, la toátă dzíua már'e ȳa s-a dus la bisárică la řcubíc.

(Da de ȳa așá, se řcíi de ȳa?)

Ca mín-așá muiere-a fost ȳa. ȳa n-a fost muiere már'e or că bař mică, *srednje* [mijlocie] muiere-a fost. [...] řin mínce că lúmea a spus că ȳa véruie [crede]-n Dumńedzău ři io ři-n dzí de ástădz io am slíca [poza] lu Dumńedzău coló-ngă míne.

Mändălína a lui Străin al lui Oprian, n. 1926, înregistrat în 2021

13. *A fost muiere gireaptă (řfântă)*

(Tu o řin mínce pe Máma Mändălína?)

Da, o řcíu. Am audzít-o că cîntá odátă la bisárică. Am fost la bisárică cu múma, încă n-am fost măritată, copil am fost. N-am dus la bisárică ři ȳa a cîntát la bisárică cu pópíi. Áia řcíu, am vädzút-o, m-au spus íele că bábá Mändălína.

(Am vorbít cu ái batrín să-m spúnă se řcíu de ȳa.)

Álta nu řcíu să-ř spun că io n-am tăinuít cu ȳa. [...] A fost muiere đir'áptă ři cum să-ř spun io říe, a fost *prva klasa* [clasa întăi].

Ljubica Ikić (Liubița a lui Milisav al lui řontu), n. 1938, înregistrat în 2021

14. A păzât oile și-a veruit mult în Dumnezeu

(Șe țin tu míncipe de Máma Măndălina?)

Îa, cum să-ț spun, țin míncipe când a păzît óiľi. A avút vro sínsprése, poáce și măi múlce. Ș-a păzît p-ingă un loc acoló. Și ia a veruit [a crezut] mult așa în Dumnedzáu. Și acúma iéľe đin párcá áia s-a băgát, ia iút să le scoátă, să băgă áșca și ia strígă: *Vidi Bog! Vidi Bog!* [Vede Dumnezeu] *Ama* [dar] pínă *Vidi Bog* jumátáće l-a míncát pe fásúiu áľa óiľi. Așá șcíu séva, áľta nu șcíu, n-am fost baș într-un prag, noi am fost încoáse. Ieľi acoló, ieľi a fost în vrémea áia, fínu Tádiia a fost asíia-n ocolína [zona] áia al măi gázdá. A avút boľ bun ș-avút íápă.

Danilo Đurić (Dănilă al lui Dușan al Giurii), n. 1932 (m. 2021), înregistrat în 2021

Fig. 7. Mama Măndălina, simplu monah de la Mălăinița. Icoană din Biserica Sf. Cuvioasă Maica Parascheva și Sf. Cuvioasa Mucenița Parascheva Română a Mănăstirii de la Mălăinița

În loc de concluzii

Din mărturiile interlocutorilor, bătrânii de astăzi, copiii de acum o jumătate de veac, pe lângă figura Mamei Mândălina, văduva cucernică și pioasă, care frecventa cu sfințenie biserica satească, cunoștea doctrina și rânduielile bisericesti, călăuzindu-și consătenii pe calea Domnului, se conturează și o imagine a satului din Timoc necunoscută până acum. Din amintirile celor intervievați de părintele Bojan Aleksandrović se creionează imaginea unei lumi rurale de la mijlocul secolului al XX-lea în care sătenii, atât sârbi, cât și români, merg cu o oarecare regularitate la biserică. Pe măsură ce citim textele transcrise, devine clară existența sentimentului religios în sens canonic la românii din Timoc, într-o perioadă în care s-a considerat că aceștia au practicat exclusiv ritualurile străvechi, „păgâne”, pentru a-și păstra identitatea și limba. Mama Mândălina aparține ambelor medii, românesc și sârbesc, popular și teologic, fiind bilingvă și provenind dintr-o familie mixtă, citind cărțile sfinte și trăindu-și viața în realitatea imediată a satului. Această schimbare de perspectivă poate pleda pentru o lectură alternativă a realității din teren, în care oamenii locului devin punctul central de studiu, nu biserica, religia sau obiceiurile tradiționale ca concepte abstracte.